

ECONOMIC SCIENCES

УДК: 004.031

Ванін Антон Олександрович
ПВНЗ «Європейський університет», Київ
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14161034>

ЗНАЧЕННЯ СУЧАСНИХ HRM-СИСТЕМ В УПРАВЛІННІ КОМПАНІЄЮ ІТ СЕКТОРУ

Vanin Anton Aleksandrovich
PVNZ "European University", Kyiv

THE SIGNIFICANCE OF MODERN HRM-SYSTEMS IN IT SECTOR COMPANY MANAGEMENT

Анотація.

У статті розглядаються Human Resource Management systems, які відіграють важливу роль в управлінні персоналом і всією компанією. З їхньою допомогою формуються не тільки різні види розрахунків з персоналом з оплати праці, а й здійснюється персональний облік внеску кожного працівника в діяльність організації, проводиться його оцінка, плануються й організуються програми навчання та розвитку персоналу, здійснюється підбір персоналу на вакантні посади, формується система мотивації персоналу. Усе це створює передумови для зниження плинності кадрів та ефективного їх управління.

Abstract.

The article discusses Human Resource Management systems, which play an important role in managing personnel and the entire company. They are used not only to make various types of payroll settlements with staff, but also to keep a personal record of each employee's contribution to the organization's activities, to evaluate them, to plan and organize training and development programs, to recruit staff for vacant positions, and to form a staff motivation system. All of this creates the preconditions for reducing staff turnover and effective management.

Ключові слова: система управління персоналом, система управління людським капіталом, система навчання і розвитку персоналу, система планування та обліку робочого часу, система мотивації, підбір кадрів.

Keywords: personnel management system, human capital management system, personnel training and development system, working time planning and accounting system, motivation system, recruitment.

Будь-якому сучасному процесу для якісної та ефективної роботи необхідна автоматизація і процес управління персоналом не виняток.

Автоматизація управління персоналом — це метод використання програмного забезпечення для оптимізації повторюваних і трудомістких завдань, щоб спростити процеси управління персоналом [1]. Належить до систем і процесів, що перебувають на перетині інформаційних технологій і HR процесів.

Такі автоматизовані інформаційні системи (далі-АІС) управління персоналом отримали назву HRM, що походить від оригінального англійського словосполучення (*Human Resources Management*). HRM це цілеспрямована діяльність керівного складу організації, а також керівників і спеціалістів підрозділів системи управління, яка включає розробку концепції, стратегій кадрової політики, принципів і методів управління людськими ресурсами [3]. Вони являють собою комплексні АІС, мають розширені функціональні можливості, що дають змогу автоматизувати більшу частину бізнес-процесів, які стосуються життєдіяльності співробітників компанії, а також, розрахункових та аналітичних операцій, що мають відношення до цієї сфери, включаючи не тільки розрахунок заробітної плати та кадрову документацію, а й розвиток кар'єри та професійне зростання. Крім HRM-систем, є й інші

системи, які також належать до класу систем управління персоналом. Це такі системи, як HCM (*Human Capital Management*) і WFM (*Work Force Management*). HCM - означає керування людським капіталом, і є комплексним підходом до управління та оптимізації таких ресурсів компанії, як працівники та їхні навички, уміння та інше. HCM охоплює безліч практик та процесів, що стосуються HR, як от найму фахівців, керування продуктивністю, розвиток працівників, HR планування тощо. Основна ціль HCM – це привабити, утримати та залучити талановитих фахівців до роботи в організації, аби швидше досягати бізнес цілей та забезпечувати потреби компанії [6].

«WFM» – це скорочення від «управління робочою силою», яке стосується практики планування та оптимізації використання працівників компанії для найкращого задоволення потреб бізнесу [5].

Сучасні АІС управління персоналом дають змогу охопити практично всі функції служб персоналу. Їхньою відмінною особливістю є те, що на їхній основі створюється єдиний інформаційний простір, який дає змогу використовувати всю накопичену інформацію для побудови ефективних аналітичних систем і систем підтримки прийняття рішення.

Основне призначення HRM-систем полягає у вирішенні двох основних завдань:

- впорядкування розрахунків та облік операцій з управління персоналом;
- зниження втрат, які можуть виникнути у зв'язку з рухом кадрів.

Спочатку HRM-системи були створені для вирішення першого кола завдань. І результат їх вирішення очевидний, тому що за допомогою автоматизації більшості операцій і з використанням єдиної бази забезпечується коректність розрахунків і оперативність дій, з'являється можливість ведення статистики, аналітики. Вирішення другого кола завдань не так легко оцінити, але їхнє значення відчувається в процесі управління персоналом і відбивається на підсумкових показниках діяльності відділу кадрів і компанії загалом.

АІС управління персоналом дає змогу відстежити роботу кожного співробітника, оцінити його внесок у діяльність команди і компанії, контролювати витрати. Це дає керівнику, на основі точного і всебічного аналізу показників кожного працівника, побудувати кадрову стратегію і виконати безліч операцій з планування перестановок, навчання, формування системи мотивації, оцінки вартості робіт і загального стану справ. Але на основі оцінки персоналу протягом року, можна своєчасно виявити співробітника, який не справляється зі своїми обов'язками, і не відповідає займаній посаді. І водночас, у системі зберігаються дані про професійні навички та можливості співробітників, що дає змогу виявити найкращих фахівців, яких потрібно не тільки утримувати, а й створити їм усі необхідні умови, щоб вони могли розвиватися і ще більш ефективно виконувати трудові обов'язки. А це, своєю чергою, допоможе уникнути збитків, через відтік найкращих працівників. У всьому світі плінність кадрів є серйозною проблемою будь-якої компанії, що знижує ефективність її роботи.

Бізнесу доводиться витрачати до третини річної зарплатні розробника на його екзит і пошук заміни, а ще є організаційні витрати на місяць-два для новачка на розкачку, знайомство з проектом і всі супутні процедури. Додаткова проблема: феномен інституційної втрати пам'яті — коли співробітник звільняється і не передає частину ключових знань наступнику [4].

АІС управління персоналом на сьогоднішній день є дуже затребуваними програмними продуктами, але більшою популярністю користуються прості та доступні рішення, що мають оптимальне поєднання ціни та якості. Але слабкі розробки не витримують конкуренції і залишають український ринок.

На нашу думку, класифікувати HRM-системи можна умовно на три види за рівнем бізнес-процесів, що їх обслуговують, і ступенем їх автоматизації:

- системи першого рівня. Для таких систем характерна функціональна обмеженість, пов'язана з автоматизацією розрахунку заробітної плати та неможливістю подальшого їх налаштування. Тому коло користувачів таких систем вкрай вузьке;
- більш розвиненими є системи другого рівня. Вони забезпечують непоганий функціонал, що

дає змогу грамотно вести кадрову політику і автоматизувати весь кадровий облік. Програмні продукти цього рівня можна доповнювати і розширювати коло вирішуваних ними завдань;

- системи третього рівня ще більш прогресивні. З їхньою допомогою можна не тільки вести облік кадрового руху та розрахунок заробітної плати, а й виконувати складніші процеси, пов'язані з розробленням індивідуальних програм навчання фахівців, складанням «портретів» працівників, плануванням їхнього просування, проведенням атестації. Ці програмні продукти можуть бути як самостійними, так і входити до складу комплексних автоматизованих систем - ERP-систем управління компанією. ERP — це скорочення від *Enterprise Resource Planning*, тобто планування ресурсів підприємства. Які саме ресурси мають бути на увазі? Функціонування будь-якої компанії передбачає підтримання низки пов'язаних між собою бізнес-процесів: управління фінансами, персоналом, закупівлями, планування постачання, виробництва продукції та безліч інших господарчих процесів в залежності від специфіки діяльності підприємства. Головна мета ERP систем – об'єднати всі бізнес-процеси та ресурси в єдину систему для спрощення, прискорення та оптимізації діяльності компанії [7].

Інша класифікація HRM-систем ґрунтується на поділі складу функцій. За цією класифікацією виділяють чотири групи:

- розрахункові системи, що забезпечують обчислювальні функції, пов'язані з розрахунком заробітної плати та іншими її складовими: преміями, утриманнями, а також із розрахунком витрат на відраджень, оформленням нарядів тощо;

- облікові системи призначені для ведення особових справ співробітників, обліку їхніх лікарняних, відпусток, переведень, відраджень, а також для складання штатного розпису і кадрової звітності;

- обліково-розрахункові об'єднують у собі функції перших двох груп. HRM-системи цієї групи дають змогу здійснювати обліково-розрахункові операції та деякі функції управління. HR - контур включає функції: управління мотивацією, аналізу ефективності роботи співробітників, їхньої атестації та оцінки професійної придатності, планування кадрових перестановок, та інші, що дають змогу удосконалити систему управління персоналом;

- повнофункціональні HRM-системи. Вони мають більш розширений функціонал, ніж у попередніх трьох групах, за рахунок додавання функцій ведення статистики, і генерації звітності для керівництва компанії та контрольних органів.

У будь-якому разі, використання таких систем дає змогу значно скоротити час і трудовитрати співробітникам відділу кадрів. При цьому, автоматизоване зберігання та обробка всієї кадрової інформації допомагає ефективніше здійснювати переміщення та підбір співробітників. Своєчасна й оперативна інформація про лікарняні, відпустки, відраджень, пільги, стягнення дає змогу здійснювати автоматизований розрахунок заробітної плати, дає можливість працівникам бухгалтерії оперативно та якісно нараховувати зарплату, формувати рі-

зні звіти. В узагальненому вигляді структура ІС управління персоналом включає в себе вхідні, вихідні підсистеми і базу даних, рис. 1.

Рисунок 1 - Структура ІС управління персоналом

Джерело: розроблено автором на основі [2]

Бухгалтерська ІС передає в ІС управління персоналом дані, які формувалися в результаті здійснення бухгалтерського обліку, але при цьому вони містять у собі й кадрові елементи, що несуть у собі такі ознаки: прізвище, ім'я, по-батькові, стать, дата народження, освіта. Ці дані заносяться в систему під час прийняття співробітника на роботу і зберігаються в базі даних відділу кадрів.

Бухгалтерська ІС відіграє важливу роль у системі управління персоналом. Бухгалтерська ІС надає бухгалтерські відомості для бази даних про працівників компанії. На основі цих даних система управління персоналом формує звітності для розрахунку заробітної плати. Своєю чергою, всі дані про нарахування і виплати, що формуються в системі управління персоналом, передаються в бухгалтерську ІС для їх відображення в бухгалтерському обліку.

Підсистема досліджень передбачає вирішення завдань, які вирішуються поза системою управління персоналом, але є джерелом даних, необхідних для її функціонування. Для їх вирішення співробітники відділу кадрів проводять дослідницькі проекти використовуючи інформаційну систему управління проектами (ІСУП). ІСУП – це програмне забезпечення, що використовується для планування проектів, розподілу ресурсів та управління змінами. В інформаційній системі керівники проекту, стейкхолдери та учасники можуть контролювати витрати та керувати бюджетами, якістю, вести документообіг. Також ІСУП використовується для взаємодії та спілкування між учасниками проекту [8].

Найбільш важливими є такі напрями кадрових досліджень як:

- пошук кандидатів серед співробітників фірми на звільнені робочі місця та посади;

- розробка вимог, що пред'являються до працівників.

Сучасні ІС управління персоналом складаються з 5 основних вихідних підсистем:

- підсистема планування визначає потребу компанії в робочій силі на даний період;

- пошук і підбір кандидата на вакантну посаду здійснюється завдяки підсистемі найму;

- підсистема контролю робочої сили здійснює контроль наявності кваліфікацій, відповідності займаним посадам, направляє співробітників на підвищення кваліфікації;

- підсистема нарахувань і виплат займається формуванням різного роду нарахувань і виплат співробітникам грошових коштів на купівлю ліків, використання службового транспорту, визначення динаміки заробітної плати. В ній також відбувається формування пенсійного фонду співробітника;

- для створення звітів служить підсистема звітності.

Очевидно, що кадрові служби мають дедалі більше значення в системі управління. Розширюються їхні функції, відбувається інтеграція кадрових служб у загальну систему управління компанією, дедалі більшого значення набувають такі функції як: планування і прогнозу, консультативна, розвитку та стимулювання. Ефект від впровадження HRM-систем може торкнутися багатьох сфер життєдіяльності організації, як економічної, так і організаційної, і соціальної.

В економічній сфері ефект може бути досягнутий за рахунок: підвищення продуктивності праці персоналу; оптимального використання професійних якостей конкретного співробітника компанії; зниження витрат на управління персоналом.

Організаційний ефект може проявитися у підвищенні якості кадрових рішень; скороченні часу прийняття рішень на різних рівнях управління; оперативній підготовці різних звітних документів.

У соціальній сфері ефект можливий за рахунок: ведення персональних карток співробітників з їхньою індивідуальною трудовою історією; персонального обліку пенсійних накопичень працівників; підготовки керівного резерву і просування по службі гідних співробітників підприємства. Загалом, впровадження АІС управління персоналом дає можливість компанії поліпшити загальну культуру роботи зі своїми співробітниками, збільшити достовірність даних і оперативність їх обробки.

Серед виробників АІС управління персоналом високий рейтинг за своїми функціональними можливостями мають: західні HRM-системи (наприклад, такі як SAP ERP HCM, Oracle HRMS, Aris) за основу беруть кадрову політику і профілі компетенцій персоналу, серед українських програмних продуктів («Megapolis.DocNet», «Галактика ERP», «Megapolis. Управління персоналом», «Парус-персонал», комплексна програма TRIM –персонал, Coloris HRM та «Yaware»).

Пакетні та комплексні рішення від великих розробників передбачають максимальну сумісність з іншими програмними рішеннями і масштабування, тому що вони зацікавлені в широкому і серійному поширенні своїх програмних продуктів. До того ж, обов'язково передбачається індивідуальне налаштування всіх модулів системи під специфіку бізнесу. Таким чином, впровадження готових програмних продуктів є більш рентабельним, ніж зроблених на замовлення. Це виправдано ще й тим, що досвід впровадження та адаптація програмних продуктів від провідних розробників в компаніях, дали

змогу усунути всі наявні недоліки, тоді, як у персональних розробках їх доведеться ще довго усувати.

Отже можна зробити висновок, що впровадження системи управління персоналом є невід'ємною перевагою і конкурентоспроможністю будь-якої компанії.

Список літератури:

1. Автоматизація HR-процесів: курс на розвиток талантів. URL: <https://hr.smart-it.com/uk/blog-post/avtomatyzacziya-hr-proczesiv-kurs-na-rozvyok-talantiv/#:~:text=%>.

2. Годящев М. О. Управління персоналом підприємства як фактор підвищення його ділової активності / М. О. Годящев // Інтелект XXI. - 2017. - № 3. - С. 74-79. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/int_XXI_2017_3_12

3. Лазоренко Л. Особливості сучасного управління людськими ресурсами. URL: <http://www.personal.in.ua/article.php?id=635>

4. Плинність людей в ІТ— скільки нормально і що з цим робити. URL: <https://dou.ua/forums/topic/40118/>

5. Управління персоналом для Контакт-Центру. URL: <https://www.oki-toki.ua/products/wfm-workforce-management-dlya-koll-czentru>

6. Що таке управління людським капіталом (HCM)? URL: <https://hurma.work/blog/shho-take-upravlinnya-lyudskym-kapitalom-hcm/#:~:text>

7. Що таке ERP система. URL: <https://shelfy.com.ua/newsroom/shho-take-erp-systema/>

8. Що таке Інформаційна система управління проектами (ІСУП)? URL: <http://ukr-vestnik.com/interesting/rezonans/shho-take-informatsiyna-sistema-upravlinnya-proektami-isup.html>